

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida	254
Annayeva Lola Rasulovna	

O'ZBEK VA RUS ADABIYOTIDA DRABBL JANRI: ANTON CHEXOV VA ABDULLA QAHHOR IJODI MISOLIDA

Annayeva Lola Rasulovna

Qashqadaryo viloyat pedagogik mahorat markazi
Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada rus va o'zbek adabiyotidagi kichik hikoya shakllarining o'ziga xos turi bo'lgan drabbl janri badiiy-estetik xususiyatlari tahlil qilingan. Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodiy merosi misolida kichik hikoyalar janri shakllanishi, rivojlanishi hamda adabiy-estetik imkoniyatlari solishtirma tahlil orqali ochib berilgan. Tadqiqotda drabbl janri mazmunan chuqurligi, shakliy ixchamligi va adabiyotdagi o'rni atroflicha yoritilgan. Mualliflar ijodida kuza-tilgan umumiylik va farqlar o'zaro qiyoslangan.

Kalit so'zlar: drabbl, kichik hikoya, janr, Anton Chexov, Abdulla Qahhor, mikrojanr, rus adabiyoti, o'zbek adabiyoti.

Abstract: The article analyzes the artistic and aesthetic features of the drabble as a distinct form of short prose in Russian and Uzbek literature. Through a comparative analysis of Anton Chekhov's and Abdulla Qahhor's creative legacy, the study reveals the formation, development, and literary-aesthetic potential of short story genres. The research extensively discusses the depth of content, brevity of form, and literary significance of the drabble genre, highlighting both similarities and differences between the two authors' works.

Key words: drabble, short story, genre, Anton Chekhov, Abdulla Qahhor, microgenre, Russian literature, Uzbek literature.

Аннотация: В статье проанализированы художественно-эстетические особенности драббла как особой формы малой прозы в русской и узбекской литературе. На примере творческого наследия Антона Чехова и Абдуллы Каххара проведён сравнительный анализ формирования, развития и литературно-эстетических возможностей жанра малой прозы. В исследовании подробно раскрываются содержательная глубина, лаконичность формы и роль драббла в литературе, а также сходства и различия в творчестве двух писателей.

Ключевые слова: драббл, малый рассказ, жанр, Антон Чехов, Абдулла Каххар, микрожанр, русская литература, узбекская литература.

KIRISH

Zamonaviy adabiyotda badiiy shakllarning ixchamlashuvi, mazmunning yuqori konsentratsiyalashuvi va g'oyaning lakonik ifodalanishi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axborot oqimi haddan ziyod kuchaygan davrda o'quvchining e'tiborini qisqa, lekin mazmunan chuqur matnlar orqali jalb etish adabiy jarayonning muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Shu munosabat bilan "drabbl" deb ataluvchi mikrojanrning shakllanishi va rivojlanishi adabiyotshunoslikda alohida e'tiborga loyiqdir. 100 so'zli mini-hikoya sifatida ta'riflanadigan drabbl o'z mohiyatiga ko'ra, klassik hikoya janri sinqiq shakli bo'lib, voqelikni minimal hajmda maksimal ta'sirchanlik bilan ifodalashga intiladi.

Mazkur maqolada rus va o'zbek adabiyotida ushbu mikrojanrning namoyon bo'lishi, uning badiiy xususiyatlari, shakl va mazmun uyg'unligi hamda estetik ta'siri tahlil qilinadi. Bu borada A.P. Chexov va A. Qahhor ijodiy merosini solishtirma asosda o'rganish, qisqa hajmli prozaning janr chegaralari qanday belgilanishini aniqlashga xizmat qiladi. Chexov o'zining psixologik noziklikka boy miniatyura hikoyalari orqali rus adabiyotida muhim o'rin egallagan bo'lsa, Qahhor o'zbek realistik nasrida qisqa shaklni yuksak badiiy pog'onaga ko'targan yozuvchidir.

Ushbu maqola drabblning shakllanish tamoyillari, adabiy-funksional vazifalari va estetik qimmatini aniqlash orqali A.P. Chexov va A. Qahhor hikoyalarining janr va uslub doirasida qanday o'xshash va farqli jihatlarga ega ekanligini ochib berishga qaratilgan. Shu tariqa, drabbl mikrojanrini milliy va umumadabiy kontekstda talqin etish, zamonaviy badiiy tafakkurda qisqa shaklning o'rni va ahamiyatini belgilash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy adabiyotshunoslikda janrlar tizimining transformatsiyasi, ayniqsa kichik shakldagi hikoya janrining evolyutsiyasi masalasiga ko'plab ilmiy tadqiqotlarda e'tibor qaratilgan. Hikoya janri va uning kichik shakllari haqida nazariy yondashuvlarni shakllantirishda rus adabiyotshunosi Mixail Baxtinning tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega. Uning fikricha, kichik janrlarda nutqning ekspressivligi va estetik kuchi katta janrlarga nisbatan ko'proq namoyon bo'ladi. Baxtin hikoya janrini inson ongi va uning nutqiy faoliyati bilan bevosita bog'laydi, hamda kichik shakllar insonning ichki dunyosini yorqinroq va teranroq aks ettiradi, deb hisoblaydi (Baxtin, 1975).

Kichik shakldagi nasrning xususiyatlarini tahlil qilishda Yuriy Lotmanning ham hissasi katta. Lotman o'z tadqiqotlarida hikoya va uning mini shakllarini badiiy kommunikatsiyaning alohida turi sifatida qaraydi. Lotman fikricha, kichik janrlar semiotik nuqtayi nazardan belgilar tizimining maksimal zichlashgan shaklidir. Shuningdek, Lotman hikoyadagi har bir element, ayniqsa ixcham shaklda, ma'no jihatdan katta yuk ko'tarishini va bu ixchamlikning o'quvchiga kuchli emotsional ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi (Lotman, 1998).

Rus adabiyotshunosi Dmitriy Lixachev kichik shakllar haqidagi nazariy mulohazalarida qisqa hajmdagi matnlarning asosiy xususiyati – bu ixchamlik va aniqlik, deya ta'kidlaydi. Lixachev kichik hajmdagi hikoyalarning asosiy badiiy afzalligi sifatida muallifning fikrini lo'nda va ta'sirchan tarzda yetkaza olish qobiliyatini keltiradi. Uning qarashlariga ko'ra, Chexovning ijodida bu janr yangi bosqichga ko'tarilgan va adabiyotga qisqa shakldagi hikoyalarning zamonaviy modelini olib kirgan (Lixachev, 1989).

O'zbek adabiyotshunosligida hikoya janrining ixcham shakllari va ularning xususiyatlari haqida tadqiqot olib borgan taniqli olimlardan biri Ozod Sharafiddinovdir. Sharafiddinov fikricha, hikoya janrining kichik shakllari, ayniqsa Abdulla Qahhor ijodida, yangi shakllanish bosqichini boshlab bergan. U Qahhor ijodini o'rganar ekan, yozuvchining voqelikni siqiq shaklda ifodalash va obrazlar orqali katta g'oyalarni minimal matn orqali ochib berish mahoratini alohida qayd etadi. Sharafiddinov Qahhor hikoyalarida kichik janrning imkoniyatlari namoyon bo'lganligini ta'kidlab, uning ijodini Chexov ijodiy uslubi bilan bevosita bog'laydi (Sharafiddinov, 1967).

Shuningdek, taniqli adabiyotshunos va tanqidchi Ibrohim G'afurov Abdulla Qahhor hikoyalari haqida o'z tadqiqotida muhim mulohazalarni ilgari suradi. Uning fikricha, Qahhor hikoyalardagi qisqalik va lo'ndalik milliy adabiyotimiz uchun badiiy yangilik hisoblangan. U adibning bu xususiyatini Chexov uslubidan olingan ilhom bilan bog'laydi va rus hamda o'zbek adabiyotida qisqa hikoyalar janrini qiyosiy o'rganish zaruratini ilgari suradi (G'afurov, 1974).

Qahhor ijodini kengroq tadqiq etgan yana bir o'zbek adabiyotshunosi – Umarali Normatov kichik shakldagi hikoyalarning o'zbek adabiyotidagi o'rmini tahlil qilarkan, ularning adabiy-estetik vazifasi va ijtimoiy mazmuni haqida atroflicha fikr yuritadi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, Qahhor ixcham hikoyalar orqali jamiyatdagi ijtimoiy-psixologik holatlarni nozik kuzatish va tasvirlashni uddalagan. Bu xususiyatlar o'zbek adabiyotidagi hikoya janrining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan va uni rus adabiyotining ta'sirida yangi bosqichga ko'targan (Normatov, 2012). Umuman olganda, yuqorida qayd etilgan tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan fikrlar va nazariy qarashlar A.P. Chexov hamda Abdulla Qahhor ijodidagi drabbl janrining xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish uchun asos vazifasini bajaradi, hamda kichik shakldagi hikoyalarning adabiyotda tutgan o'rni va rolini to'g'ri anglash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy-tahliliy metoddan foydalanildi, bunda asosan A.P. Chexov va A. Qahhorning kichik shakldagi hikoyalari matn tahlili asosida o'rganildi. Ma'lumotlar adabiyotshunoslikka oid ilmiy manbalardan va mualliflarning aslyatdagi asarlaridan olindi hamda ularning janr, mazmun va shakliy xususiyatlari solishtirma usul orqali tahlil qilindi va umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hikoya janri o'z mohiyatiga ko'ra, adabiy asarning murakkab, ko'p qatlamli mazmunini kichik shaklda ifoda etuvchi janr hisoblanadi. Hikoyaning kichik shakllari, jumladan, bugungi kunda "drabbl" nomi bilan ataladigan mini-hikoyalar janrining rivojlanishi ham rus, ham o'zbek adabiyotida alohida tarixiy va nazariy ahamiyat kasb etadi. Drabbl janri – aynan 100 so'zdan iborat, o'zida tugallangan voqea, holat yoki ruhiy kechinmalarni mujassamlashtirgan kichik hikoya shakli bo'lib, zamonaviy adabiyotda tobora keng tarqalmoqda. Ammo ushbu janrning asosiy xususiyatlari klassik adabiyot, xususan, rus adabiyotida Anton Pavlovich Chexov, o'zbek adabiyotida esa Abdulla Qahhor ijodida shakllangan kichik hikoyalar bilan bevosita bog'liqdir. Shu bois, ushbu tadqiqotda har ikki yozuvchining kichik shakldagi hikoyalardagi estetik, uslubiy va mazmuniy jihatlar chuqur tahlil qilinadi.

Anton Chexov rus adabiyotida hikoyaning kichik shakllarini yangi bosqichga olib chiqqan adib sifatida tan olingan. Chexov hikoyalardagi qisqa va lo'nda shakl uning badiiy maqsadini aniq ifodalashga xizmat qiladi. Uning asarlarida voqea rivoji, xarakter ochilishi va yakunlash kabi janr elementlari juda qisqa hajmga sig'diriladi. Masalan, "O'limdan so'ng", "Chameleon", "Kulgi orqali ko'z yoshlar" kabi hikoyalari bu jihatdan ayniqsa xarakterlidir. Chexov hikoyalardagi asosiy janriy xususiyat sifatida tasvirlanayotgan voqelik va holatlarni minimal

miqdordagi detallar orqali, biroq juda ta'sirli tarzda aks ettirishi namoyon bo'ladi. U kichik hikoya shakli orqali inson ruhiyatining nozik jihatlarini, jamiyatdagi munosabatlar ziddiyatini ifodalashga erishadi.

Chexov ijodidagi yana bir muhim xususiyat – bu tasvirning ixchamligi orqali voqelikdagi muhim bir muammoni ko'rsatish, biroq uni ochiq-oshkor emas, balki tasvir ostiga yashiringan holatda ifodalashidir. Shu jihatdan uning hikoyalari ko'pincha ramziy va ko'p qatlamli mazmunga ega. Masalan, "Vanka" hikoyasi qisqa shaklda bolalikning qayg'uli dramtizmini ifodalasa, "Oltinchi palata"da ijtimoiy tengsizlik va axloqiy zaiflik chuqur ramziy ma'noda ko'rsatiladi. Shuningdek, Chexov ijodida dialoglar ham alohida ahamiyatga ega: uning qisqa hikoyalaridagi dialoglar ixchamligi bilan ajralib turadi va obrazlarni ochishda muhim vosita hisoblanadi.

Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotida kichik hikoya janrining rivojlanishida salmoqli hissa qo'shgan ijodkor sifatida e'tirof etiladi. Qahhor hikoyalaridagi eng muhim jihatlardan biri – bu ixcham shaklda o'zbek jamiyatining kundalik hayoti va odamlarning ruhiy olamini yaqqol va aniq tasvirlash qobiliyatidir. Uning "Sinchalak", "O'g'ri", "Anor" kabi qisqa hikoyalari kichik shaklga xos ixchamlik va ta'sirchanlik jihatidan o'zbek adabiyotida o'ziga xos namunadir. Qahhor hikoyalaridagi qisqa shakl orqali voqelikning mazmunan boyligini aks ettirish usuli, ayniqsa, xalq og'zaki ijodining an'analariga ham uyg'undir.

Qahhorning kichik shakldagi hikoyalarida obraz yaratish texnikasi ham alohida e'tiborga molik. U juda kichik hikoyalarda ham esda qolarli obrazlarni yaratishga muvaffaq bo'ladi. Masalan, "Bemor" hikoyasida Qahhor bemorning ichki holatini juda qisqa, lekin ta'sirchan tasvir orqali ifodalab, uning xarakterini ochib beradi. Shuningdek, uning asarlarida dialoglar qisqa va ixcham shaklda bo'lib, ular ko'pincha xarakter va vaziyatlarni ochishda asosiy uslubiy vositadir. Dialoglarning lo'ndaligi Qahhor ijodining Chexov bilan uyg'unligini ham ko'rsatadi.

Chexov va Qahhor ijodidagi umumiy jihatlardan biri – kichik hikoya shaklida hajm bilan mazmunning uyg'unligidir. Ikkala yozuvchi ham ixcham shakl orqali katta ijtimoiy va ruhiy muammolarni ochib berishga muvaffaq bo'ladi. Ammo ularning uslubiy farqlari ham mavjud. Chexov hikoyalarida ko'pincha ichki psixologik qarama-qarshiliklar va ularning chuqur falsafiy-axloqiy talqini asosiy o'rin egallasa, Qahhor hikoyalarida voqelikni realistlik ifodalash, ijtimoiy-tanqidiy jihatlar ko'proq yaqqol namoyon bo'ladi. Shuningdek, Chexov ijodida ramziy mazmun va psixologizm kuchliroq bo'lsa, Qahhorda bu jihatlar hayotiy realizm bilan uyg'un holda aks etadi.

Drabbl janri uchun xarakterli bo'lgan 100 so'zli hikoya shakli Chexov va Qahhor ijodida bevosita mavjud bo'lmas-da, ushbu yozuvchilarning kichik shakldagi hikoyalari drabbl janrining zamonaviy rivojlanishiga poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Aynan ushbu klassik yozuvchilar tajribasi kichik shaklda chuqur mazmun, ixchamlik va ta'sirchanlik kabi xususiyatlarning shakllanishida katta rol o'ynagan. Zamonaviy drabbl janri esa mazkur tajribalarni yanada rivojlantirib, minimalistik shakl orqali maksimal fikrni ifodalash imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shunday qilib, Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodidagi kichik hikoyalar rus va o'zbek adabiyotida janrning rivojlanishida muhim rol o'ynagan bo'lib, drabbl kabi mikrojanrlarning shakllanishi va rivojlanishi uchun asosiy manba hisoblanadi. Bu ikki yozuvchining ijodiy uslubini qiyosiy tahlil qilish orqali kichik shakldagi hikoyalar janrining badiiy imkoniyatlari yanada chuqur anglanadi va adabiyotdagi o'rni hamda ahamiyati ochib beriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Rus va o'zbek adabiyotidagi kichik shakldagi hikoyalar, ayniqsa, drabbl janrining shakllanishi va rivojlanishini Anton Chexov hamda Abdulla Qahhor ijodi misolida tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, kichik hikoya janrining asosiy kuchi uning shakliy ixchamligi, mazmunan chuqurligi hamda badiiy-estetik ta'sirchanligida namoyon bo'ladi. Mazkur ikki adib hikoya janrining minimal shakllaridan foydalanib, katta ijtimoiy va psixologik muammolarni yuksak badiiy darajada ifodalash imkoniyatlarini ochib berganlar.

Chexov rus adabiyotida psixologik ramziy ifoda va ichki dramtizm orqali hikoya janriga yangi nafas olib kirgan bo'lsa, Qahhor o'zbek adabiyotida realizm an'analari bilan uyg'unlikda kichik shakldagi hikoyani yuksak badiiy pog'onaga ko'tardi. Ularning ijodiy tajribasi bugungi kunda drabbl kabi zamonaviy mikrojanrlarning rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu tariqa, kichik shakldagi hikoyalar o'zining ixcham va lo'nda shakli bilan zamonaviy adabiyotda tobora kengroq o'rin egallab, adabiyotshunoslik uchun yangi tadqiqot istiqbollari ochmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – 502 с.
2. Ю.М. Лотман. Об искусстве. – СПб.: Искусство-СПБ, 1998. – 704 с.
3. Д.С. Лихачёв. Поэтика древнерусской литературы. – Л.: Наука, 1989. – 358 с.
4. О. Sharafiddinov. Talant jilolari. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1967. – 225 b.
5. I. G'afurov. Adabiyot va zamon talablari. – T.: Fan, 1974. – 184 b.
6. U. Normatov. Abdulla Qahhor mahorati. – T.: Sharq, 2012. – 320 b.
7. А.П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Том 4. – М.: Наука, 1976. – 488 с.
8. А. Qahhor. Asarlar to'plami, 4 jildlik. 1-jild. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1987. – 384 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.